

English version below

Aparición de Cristo a la Virgen

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Nº inventario: 146 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Retablo](#)

Datación: ca. 1496-1500

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Pintura flamenca

Dimensiones: 63.5 x 38.1 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Aparición de Cristo](#)

Procedencia: [Toro](#) (Toro, España)

Emplazamiento actual: [The Metropolitan Museum of Art](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 22.60.58

Historia del objeto

Juan II de Castilla donó en 1445 a la Cartuja de Miraflores (Burgos) un tríptico pintado en madera de roble con unas dimensiones de 74,3 x 45 cm cada tabla. En los paneles se representan sendas escenas de el Nacimiento de Cristo, la Piedad y la aparición de Cristo resucitado a su Madre. No parece haber duda sobre su autor, el pintor Rogier van der Weyden, pues en el documento de donación, hoy perdido pero visto por Antonio Ponz en 1783 (*Viaje de España*, XII), se declaraba: "Hoc oratorium a Magistro Rogel, magno & famoso Flandresco, fuit depictum".

También está documentado que era un tríptico, pues así lo refiere Ponz: "un altarito con sus puertas" y no una presentación con un marco rígido como la actual. En la documentación que a finales del siglo XVIII se conservaba en la cartuja, se declaraba que fue un regalo del papa Martín V al rey de Castilla, lo que tal vez solo sea una creencia, si bien pudo llegar a Juan II como regalo. Lo que sí sabemos con seguridad, gracias a la dendrocronología, es que tuvo que realizarse en fecha próxima a la donación al monasterio.

El conjunto debió permanecer en la Cartuja de Miraflores hasta al menos cuando lo vio Ponz, si bien no tardó en llevarse a la catedral de Burgos donde lo encontró el general Darmagnac durante la invasión francesa a España. En 1835 estaba en Londres y al año siguiente se subastó en Christie's junto con otras obras de la colección Darmagnac. En 1842 lo adquirió el

rey Guillermo II de Holanda. Tras su muerte en 1850 se subastó en La Haya y lo adquirió la Königliche Gemäldegalerie de Berlín, donde permanece.

A pesar de la gran calidad de las pinturas, desde mediados del siglo XIX, tras el análisis de Passavant, el tríptico fue considerado copia de un original de Van der Weyden. Esto parecía corroborarse cuando se reparó en la existencia de un tríptico igual que en origen estuvo en la Capilla Real de Granada, y del que hoy solo se conservan *in situ* dos de los paneles, mientras que la tabla derecha, la Aparición de Cristo resucitado a su madre, forma parte de los fondos del Metropolitan Museum of Art de Nueva York.

En 1908 Manuel Gómez-Moreno y Wilhelm von Bode por separado consideraron que el tríptico de la Capilla Real era el original y que el que perteneció a la Cartuja de Miraflores era una copia. Aunque la mayoría de los estudiosos de la pintura flamenca, entre ellos Wauters, Friedlander o Panofsky asumieron esa tesis, en 1981 Rainald Grosshans demostró que estaban equivocados y que la versión original es la de Berlín. Radiografías e infrarrojos mostraron que no era de Van der Weyden, pero la prueba definitiva se alcanzó gracias a la dendrocronología realizada a la tabla de Nueva York, a cargo de Peter Klein, y a las tablas de Granada por Josef Vinckier, que demostraron que las tres formaban un conjunto y estaban sobre un soporte de roble talado poco antes de su realización a mediados de la década de 1490. Las apreciaciones estilísticas dejaron paso a la ciencia que fijó que el *Tríptico de Miraflores* era medio siglo anterior.

Por sus características pictóricas la tabla de Nueva York (y las de Granada) pueden adscribirse a Juan de Flandes, pintor al servicio de la reina Isabel la Católica desde 1496 hasta 1504. Además, sabemos que Flandes estuvo en la Cartuja de Miraflores donde realizó un retablo dedicado a San Juan Bautista, compuesto por cinco tablas hoy en otros tantos museos. La reina Isabel permaneció en la Cartuja que fundó su padre entre septiembre de 1496 hasta mayo de 1497, y también sabemos por Ponz que Juan de Flandes estuvo allí pintando el retablo de San Juan. Concluir que este pintor fue quien, por encargo de la reina, hizo una copia del tríptico que hoy está en Berlín, parece ajustarse a la realidad.

El conjunto copiado, aunque no exactamente pues hay cambios en los colores, perfectamente visibles era los mantos de la Virgen y, además, es de menor tamaño (62,2 x 37,1 cm la superficie pintada), permaneció entre los bienes de la reina Católica hasta su fallecimiento en noviembre de 1504. En febrero del año siguiente se llevó a cabo la almoneda de sus pertenencias en Toro (Zamora) y Fernando el Católico, en tanto que albacea de su esposa, ordenó el envío de un "retablo de tres piezas que en la de en medio está Nuestra Señora de la Piedad e en la otra le Nacimiento e en la otra cómo apareció Nuestro Señor a Nuestra Señora, que tiene de largo vara e media e de alto una vara escasa" (Sánchez Cantón, 1950, pp. 178-179). La descripción de las historias coincide, y también la de las dimensión pues aunque las expresadas en el documento son algo mayores (Una vara son 83,59 cm) debió tenerse en cuenta el marco.

No obstante, este tríptico no se realizó para la Capilla Real ni se envió allí. La fundación de la capilla la realizaron los Reyes Católicos en septiembre de 1504, dos meses antes de fallecer la reina, y cuando está murió ni siquiera había un lugar decidido para su construcción. El envío de pinturas que realizó Fernando el Católico por medio del limosnero Pedro Garcia de Atienza, no se declaraba que sean para la fundación real, cosa que sí se hace en el envío de tapices por el rey de Aragón. Hubo que esperar a que Carlos V en 1520, años después de haberse terminado la capilla, ordenase que se llevasen a ella desde el monasterio de San Francisco donde estaban depositadas.

El escaso interés mostrado hacia las tablas de pincel se ve en el proceder con este tríptico. En 1630-1633 se quiso colocar en la parte interior de la puerta derecha del relicario del crucero en el

lado de la epístola, para lo que se procedió a aserrar una tabla (la del Metropolitan Museum) mientras que las otras dos se cortaron en la parte superior para adaptarlas a su nueva ubicación.

En fecha sin precisar la tabla sobrante salió de la Capilla Real y en algún momento llegó a manos de Mariano Téllez-Girón, XII duque de Osuna. Pasó al mercado de arte y hacia 1907 estaba en una colección particular inglesa, de donde debió llegar en 1912 a la casa Duveen, en cuyo poder estuvo hasta que la adquirió en 1917 Michael Dreicer de Nueva York y la donó al Metropolitan Museum of Arte en 1921.

Descripción

La escena está enmarcada por una arquitectura gótica. En el centro de la composición aparece Cristo resucitado presentándose ante la Virgen, quien levanta las manos en señal de sorpresa. En segundo plano y en formato más reducido se muestra a Cristo recién resucitado junto al sepulcro. Alrededor de la tumba se encuentran los soldados romanos dormidos. El especial cuidado prestado a la indumentaria, al paisaje y a los rostros de los personajes son característicos de la pintura flamenca.

Ubicaciones

- ca. 1921

MUSEO

[The Metropolitan Museum of Art, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1917 - ca. 1921

COLECCIÓN PRIVADA

[Michael Dreicer, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1912 - ca. 1917

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Duveen, Nueva York/París/Londres \(Estados Unidos\)](#)

- XIX - ca. 1912

COLECCIÓN PRIVADA

[Casa ducal de Osuna, Madrid \(España\)](#)

- principios del s.XVI - s.XIX

IGLESIA

[Capilla Real, Granada \(España\)](#)

- finales de s.XV - presentprincipios del s.XVI

MUNICIPIO

[Toro, Toro \(España\)](#)

Bibliografía

- AINSWORTH, Maryan W. (2008): "Juan de Flandes, Chameleon Painter", pp. 105-123", en CHAPIUS, Julien (ed.), *Invention: Northern Renaissance Studies in Honor of Molly Faries*, Brepols, Turnhout, Bélgica, pp. 105, 117, 119-123.
- AINSWORTH, Maryan W. y CHRISTIANSEN, Keith (eds.) (1998): *From Van Eyck to Bruegel: Early Netherlandish Painting in The Metropolitan Museum of Art*, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, pp. 18-19, 210-222.
- [GÓMEZ-MORENO, Manuel \(1908\): "Un trésor de peintures inédites du XV siècle a Grenada", vol.](#)

[XL, en *Gazette des Beaux-Arts*, 3rd series, 40 \(1908\), pp. 289-314., pp. 301-302.](#)

- GROSSHANS, Rainald (1981): "Rogier van der Weyden: Der Marienaltar aus der Kartause Miraflores", nº 23, en *Jahrbuch der Berliner Museen*, pp. 49-112.
- KLEIN, Peter Klein (1989): "Dendrochronological Studies on Oak Panels of Rogier van der Weyden and his Circle", en SCHOUTE, Roger van y VEROUGSTRAETE, Hélène (eds.), *Le dessin sous-jacent dans la peinture. Colloque VII, Collège Erasme, 17-19 septembre 1987: Géographie et chronologie du dessin sous-jacent*, Université Catholique de Louvain, Lovaina-la-Nueva, pp. 25-36.
- PONZ, Antonio (1783): *Viage de España: en que se da noticia de las cosas mas apreciables, y dignas de saberse, que hay en ella*, vol. XII, Joachin Ibarra, Madrid.
- SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier (1950): *Libros, tapices y cuadros que coleccionó Isabel la Católica*, CSIC, Madrid.
- SILVA MAROTO, Pilar (2006): *Juan de Flandes*, Caja Duero, Salamanca.
- SILVA MAROTO, Pilar (2015): "Juan de Flandes. La aparición de Cristo a la Virgen", en CAMPBELL, Lorne (ed.), *Rogier van der Weyden*, Museo Nacional Del Prado, Madrid, pp. 148-152.
- VAN SCHOUTE, Roger (1963): *Les Primitifs flamands. La Chapelle Roya-le de Grenade*, Centre national de recherches "Primitifs flamands", Bruselas.
- VON BODE, Wilhelm (1908): "Roger van der Weydens sogen. Reisealtar Kaiser Karls V. im Kaiser-Friedrich-Museum und der Altar mit den gleichen Darstellungen in der Capilla Real des Doms zu Granada", nº 30, 2, en *Amtliche Berichte aus den Königlichen Kunstsammlungen*, pp. 29-35.
- WAUTERS, A. J. "Roger van der Weyden—I", nº 22, en *Burlington Magazine*, 22 (1912-1913), pp. 75-82, pp. 81-82.

Responsable de la ficha: [Miguel Ángel Zalama](#)

English version

Christ Appearing to His Mother

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Inventory number: 146 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Altarpiece](#)

Date: ca. 1496-1500

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Flemish painting

Dimensions: 25 x 15 inches

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Aparición de Cristo](#)

Provenance: [Toro](#) (Toro, Spain)

Current location: [The Metropolitan Museum of Art](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: 22.60.58

Object History

In 1445, Juan II of Castile donated a triptych to the Carthusian Monastery of Miraflores (Burgos), painted on oak wood with each panel measuring 74. x 45 cm. The panels depict scenes of the Nativity of Christ, the Pietà, and the appearance of the resurrected Christ to His Mother. There seems to be no doubt about the artist, identified as the painter Rogier van der Weyden, as the now-lost donation document, seen by Antonio Ponz in 1783 in *Viaje de España*, XII, stated: "Hoc

oratorium a Magistro Rogel, magno & famoso Flandresco, fuit depictum.”

It is also documented that this piece was indeed a triptych, as Ponz described it as “a small altar with its doors,” rather than a fixed presentation with a rigid frame, as it currently appears. According to records preserved at the Carthusian monastery in the late eighteenth century, the triptych was a gift from Pope Martin V to the king of Castile. This may have been a belief rather than fact, though it may indeed have reached Juan II as a gift. What we do know with certainty, thanks to dendrochronology, is that it was created around the time of its donation to the monastery.

The triptych likely remained in the Miraflores Monastery at least until Ponz saw it there, though it was soon moved to Burgos Cathedral, where it was discovered by General Darmagnac during the French invasion of Spain. By 1835, it was in London and was auctioned at Christie’s the following year, alongside other works from Darmagnac’s collection. In 1842, it was acquired by King William II of the Netherlands. Following his death in 1850, it was auctioned in The Hague and acquired by the Royal Gallery in Berlin, where it remains today.

Despite the high quality of the paintings, from the mid-19th century onward, following Passavant’s analysis, the triptych was regarded as a copy of an original by Van der Weyden. This hypothesis seemed supported by the existence of a similar triptych initially housed in the Royal Chapel in Granada, of which only two panels remain there today. The right panel, depicting the Appearance of the Resurrected Christ to His Mother, is now held by the Metropolitan Museum of Art in New York.

In 1908, Manuel Gómez-Moreno and Wilhelm von Bode each concluded that the Royal Chapel triptych was the original and that the one from the Miraflores Monastery was a copy. Although most Flemish painting scholars, including Wauters, Friedländer, and Panofsky, supported this view, in 1981, Rainald Grosshans demonstrated that they were mistaken and that the Berlin version was, in fact, the original. X-ray and infrared imaging indicated it was not by Van der Weyden, but definitive evidence came through dendrochronology performed by Peter Klein on the New York panel and by Josef Vinckier on the Granada panels, showing that the three formed a set and were made from oak felled shortly before their creation in the mid-1490s. Stylistic analyses thus gave way to scientific evidence dating the Miraflores Triptych half a century earlier.

Due to their artistic characteristics, the New York panel (and those in Granada) can be attributed to Juan de Flandes, a painter serving Queen Isabella I of Castile from 1496 to 1504. We also know that Juan de Flandes was at the Miraflores Monastery, where he created an altarpiece dedicated to Saint John the Baptist, consisting of five panels now dispersed among several museums. Queen Isabella resided at the monastery founded by her father from September 1496 until May 1497, and we know from Ponz that Juan de Flandes was there painting the altarpiece of Saint John. It seems plausible, therefore, that he may have produced a copy of the triptych, now in Berlin, at the queen’s request.

The copied set, although not exact—there are visible differences, particularly in the colours of the Virgin’s robes and its smaller size (62.2 x 37.1 cm of painted surface)—remained among Queen Isabella’s possessions until her death in November 1504. In February of the following year, her belongings were auctioned in Toro (Zamora), and Ferdinand II of Aragon, acting as her executor, ordered the dispatch of a “retablo de tres pieças...,” describing scenes that match those in the document, even in dimensions, with slight allowance for the framing.

However, this triptych was neither made for nor sent to the Royal Chapel. The foundation of the chapel by the Catholic Monarchs occurred in September 1504, just two months before Isabella’s

death, and when she died, no specific location had yet been decided for its construction. While Ferdinand arranged for tapestries to be sent to the Royal Foundation, he did not explicitly designate these paintings for that purpose. It was only in 1520 that Charles V, years after the chapel's completion, ordered that items deposited at the Monastery of San Francisco be transferred to the chapel.

The limited interest shown toward these panel paintings is reflected in how the triptych was treated. In 1630-1633, an attempt was made to place it on the inside right door of the reliquary in the transept on the Epistle side. For this purpose, one panel (the one now at the Metropolitan Museum) was sawed down, while the other two were trimmed along the top to fit this new location.

At some point, the excess panel left the Royal Chapel and later ended up in the possession of Mariano Téllez-Girón, the 12th Duke of Osuna. It entered the art market and, around 1907, was in a private English collection before reaching Duveen in 1912, who held it until 1917, when it was acquired by Michael Dreicer of New York and subsequently donated to the Metropolitan Museum of Art in 1921.

Description

The scene is framed by Gothic architecture. In the centre of the composition, the risen Christ appears before the Virgin, who raises her hands in surprise. In the background and in a smaller format, the newly risen Christ is shown next to the tomb. Around the tomb are the sleeping Roman soldiers. The special attention paid to the clothing, the landscape and the faces of the figures are characteristic of Flemish painting.

Locations

- **ca. 1921**

MUSEUM

[The Metropolitan Museum of Art, New York \(United States\)](#)

- **ca. 1917 - ca. 1921**

PRIVATE COLLECTION

[Michael Dreicer, New York \(United States\)](#)

- **ca. 1912 - ca. 1917**

DEALER/ANTIQUARIAN

[Duveen, Nueva York/París/Londres \(United States\)](#)

- **XIX - ca. 1912**

PRIVATE COLLECTION

[Ducal House of Osuna, Madrid \(Spain\)](#)

- **Early XVI - XIX**

CHURCH

[Royal Chapel, Granada \(Spain\)](#)

- **XV - present**Early XVI

MUNICIPALITY

[Toro, Toro \(Spain\)](#)

Bibliography

- AINSWORTH, Maryan W. (2008): "Juan de Flandes, Chameleon Painter", pp. 105-123", en CHAPIUS, Julien (ed.), *Invention: Northern Renaissance Studies in Honor of Molly Faries*, Brepols, Turnhout, Bélgica, pp. 105, 117, 119-123.
- AINSWORTH, Maryan W. y CHRISTIANSEN, Keith (eds.) (1998): *From Van Eyck to Bruegel: Early Netherlandish Painting in The Metropolitan Museum of Art*, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, pp. 18-19, 210-222.
- [GÓMEZ-MORENO, Manuel \(1908\): "Un trésor de peintures inédites du XV siècle a Grenada". vol. XL, en *Gazette des Beaux-Arts*, 3rd series, 40 \(1908\), pp. 289-314., pp. 301-302.](#)
- GROSSHANS, Rainald (1981): "Rogier van der Weyden: Der Marienaltar aus der Kartause Miraflores", nº 23, en *Jahrbuch der Berliner Museen*, pp. 49-112.
- KLEIN, Peter Klein (1989): "Dendrochronological Studies on Oak Panels of Rogier van der Weyden and his Circle", en SCHOUTE, Roger van y VEROUGSTRAETE, Hélène (eds.), *Le dessin sous-jacent dans la peinture. Colloque VII, Collège Erasme, 17-19 septembre 1987: Géographie et chronologie du dessin sous-jacent*, Université Catholique de Louvain, Lovaina-la-Nueva, pp. 25-36.
- PONZ, Antonio (1783): *Viage de España: en que se da noticia de las cosas mas apreciables, y dignas de saberse, que hay en ella*, vol. XII, Joachin Ibarra, Madrid.
- SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier (1950): *Libros, tapices y cuadros que coleccionó Isabel la Católica*, CSIC, Madrid.
- SILVA MAROTO, Pilar (2006): *Juan de Flandes*, Caja Duero, Salamanca.
- SILVA MAROTO, Pilar (2015): "Juan de Flandes. La aparición de Cristo a la Virgen", en CAMPBELL, Lorne (ed.), *Rogier van der Weyden*, Museo Nacional Del Prado, Madrid, pp. 148-152.
- VAN SCHOUTE, Roger (1963): *Les Primitifs flamands. La Chapelle Roya-le de Grenade*, Centre national de recherches "Primitifs flamands", Bruselas.
- VON BODE, Wilhelm (1908): "Roger van der Weydens sogen. Reisealtar Kaiser Karls V. im Kaiser-Friedrich-Museum und der Altar mit den gleichen Darstellungen in der Capilla Real des Doms zu Granada", nº 30, 2, en *Amtliche Berichte aus den Königlichen Kunstsammlungen*, pp. 29-35.
- [WAUTERS, A. J. "Roger van der Weyden—I", nº 22, en *Burlington Magazine*, 22 \(1912-1913\), pp. 75-82, pp. 81-82.](#)

Record manager: [Miguel Ángel Zalama](#)

